

Institute, Projekte und Fachbereiche der Stiftung Universität Hildesheim, die den Service Forschungsdatenmanagement (FDM) der UB Hildesheim bereits in Anspruch genommen haben (März 2018 - Juli 2020, eine Auswahl)

“Die Universität Hildesheim engagiert sich aktiv auf dem dynamischen Entwicklungsgebiet des Forschungsdatenmanagement. Ein Anfang zur Sensibilisierung wurde durch erste Schulungsmaßnahmen gemacht und gut angenommen. Das Aufgabenfeld wird für alle Institute und Fachbereiche zukunftsgerichtet bleiben. Dabei wird die FDM-Stelle in der UB der „First-Point-of-Contact“ bleiben und weiterhin fächerspezifisch und fachübergreifend tätig sein.”

Strauch, A. (2019). Forschungsdatenmanagement an der Stiftung Universität Hildesheim, *Information - Wissenschaft & Praxis*, 70(5-6), 259-263. doi: <https://doi.org/10.1515/iwp-2019-2052>

Fachbereich 1: Erziehungs- & Sozialwissenschaften

- Institut für Erziehungswissenschaft
- Institut für Geschichte
- Institut für Psychologie
- Institut für Sozial- und Organisationspädagogik
- Institut für Sozialwissenschaften
- Institut für Sportwissenschaft

Fachbereich 2: Kulturcampus

- Institut für Literarisches Schreiben & Literaturwissenschaft
- Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur

- Institut für Philosophie
- Projekt Rez@Kultur
- DFG-Graduiertenkolleg 2477 - Ästhetische Praxis
- Herder-Kolleg - Zentrum für transdisziplinäre Kulturforschung
- Koselleck-Projekt - Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive
- Center for World Music

Fachbereich 3: Sprach- und Informationswissenschaften

- Institut für deutsche Sprache und Literatur
- Institut für englische Sprache und Literatur
- Institut für Informationswissenschaft & Sprachtechnologie
- Institut für Interkulturelle Kommunikation
- Institut für Übersetzungswissenschaft & Fachkommunikation
- Projekt SOLDISK

Fachbereich 4: Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft & Informatik

- Institut für Betriebswirtschaft & Wirtschaftsinformatik
- Institut für Biologie & Chemie
- Instituts für Geographie
- Institut für Informatik
- Software Systems Engineering (SSE)
- Wirtschaftsinformatik und Maschinelles Lernen (ISMLL)

Workshop: Research Data Management

ISMLL, winter term 2019/20

Annette Strauch

Campus Samelsonplatz, Room: B026